

YOSH KURASHCHILARNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK NISBATINI ANIQLASH

Qoraqulov Ezozbek Nurali o'g'li

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti,
"Ijtimoiy fanlar fakulteti" "Ijtimoiy fanlar va jismoniy
tarbiya" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230976>

Annotatsiya. *Yosh kurashchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlashda, o'quv-trenirovka mashg'ulotlarida tavsiya etilgan maxsus mashqlar majmuasi asosida sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini namoyon qilish bo'yicha aniq ma'lumot olishgan.*

Kalit so'zlar: *o'quv-trenirovka, tiklanish, ish qobiliyati, jismoniy yuklama, sportchilarni tayyorlash.*

Annotation. *When determining the indicators of general and special physical fitness of young wrestlers, they received specific information about the manifestation of general and special physical fitness of athletes based on a set of special exercises recommended for training sessions.*

Key words: *training, recovery, work capacity, physical activity, athlete training.*

Dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2017 yil 2 oktabrdagi PQ-3306-son, "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2020 yil 4 noyabrdagi PQ-4881-sonli "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlari hamda 2020 yil 4 martdagi 122-sonli Vazirlar Maxkamasini "Sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori va sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqotimizga muayyan darajada xizmat qiladi. Sport sohasidagi mutaxassislarning fikricha maxsus chidamkorlikni rivojlantirish uchun kurashchi maxsus texnik mashqlarni uzoq vaqt davomida, xatto charchash asoratlari mavjud bo'lganda ham bajarishi kerak bo'ladi.

Shu sababli hozirgi vaqtda Musobaqa faoliyatini sportchilar tomonidan shu sport turi uchun maxsus bo'lgan harakat ko'nikma va malakalari turi bajara oladigan holatdagina amalga oshirish mumkin. Shu sababli harakat texnikasini o'rganishda harakat ko'nikmasini malakaga aylanishi sport turi uchun eng muhim sifatida qarash mumkinligi F.A.Kerimov, III.A. Mirzaqulovlar tadqiqotlarida e'tirof etilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Yosh kurashchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatini aniqlash va umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish asoslarini yaratish.

Tadqiqot usullari: maxsus ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnomalar, pedagogik kuzatuvlar, pedagogik test, pedagogik tajriba, matematik statistika tahlili va tadqiqot natijalarini qayta ishlash kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqotni tashkillashtirish: Maqolada qo'llanilgan pedagogik tadqiqot usullari, jumladan, pedagogik tajriba natijalari keltirilgan, jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlab

beruvchi mezonlar, maxsus harakat sifatlarining rivojlanish darajasini aks ettiruvchi mashqlar ularni o'tkazish bo'yicha batafsil tavsiyalar bilan keltirilgan, pedagogik nazorat uslublari yoritilgan.

Tadqiqotga kurashchilarni jalb qilishdan oldin, malakali kurashchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbat o'rsatkichlarini rivojlanganlik darajalarini aniqlash maqsadida, umumiy va maxsus sifatning rivojlanganlik darajalarini aniqlashga qaratilgan test mashqlaridan foydalanildi.

Tadqiqot davomida tezlik, kuch, chidamkorlik, chaqqonlik va egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlar yordamida yuklamalar berildi va uning ijobiy ta'siri aniqlandi. Jumladan, malakali sportchilar mashg'ulotlarida foydalanilgan yuklamalarning ta'sir yo'nalishi aniqlab berildi va olingan natijalarga asoslangan holda mashqlar tartibi rejalashtirilib mashg'ulotlar tarkibiga yil davomida kiritilgan

UJT va MJT samaradorligi tadqiqot boshida aniqlab olindi. Malakali kurashchilarni kuzatishda qo'llanilgan uslublardan foydalanildi va kurashchilarning mashg'ulotlarida UJT va MJT aniqlandi. Asosiy pedagogic tadqiqot boshida tadqiqot guruhlari: tajriba va nazorat guruhlari bir xil kursatkichlarga ega edilar ($R>0,05$) 1 - jadval.

1 - jadval

Nazorat guruh (n=12) va tajriba guruh (n=12) kurashchilarining pedagogik tadqiqot boshida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari va o'rtacha qiymatlarning qiyosiy ma'lumotlari.

№	Test sinovlari uchun mashqlar	Tajriba guruhi Boshida			Nazorat guruhi boshida			t	P
		\bar{X}	σ	V %	\bar{X}	σ	V %		
1.	Stanometr ko'rsatkichi	117,99	9,99	8,47	117,16	8,74	7,46	0.21	>0,05
2.	Og'irligi bir xil bo'lgan kurashchining belidan ushlab yuqoriga ko'tarishlar	28,95	2,79	9,64	29,29	2,75	9,39	0.32	>0,05
3.	Og'irligi bir xil bo'lgan kurashchi bilan o'tirib-turishlar (soni).	28,99	2,81	9,69	29,12	2,96	10,16	0.11	>0,05
4.	Yotgan holatda, og'irligi bir xil bo'lgan shtangani ko'tarishlar (soni).	8,98	1,03	11,47	8,81	0,88	9,99	1.98	>0,05
5.	30 metr masofaga yugurish (soniya).	4,72	0,41	8,69	4,69	0,37	7,89	0.93	>0,05
6.	Joyidan uzunlikka sakrash (m)	2,09	0,23	11,00	2,12	0,22	10,38	0.31	>0,05
7.	Oyoq yordamisiz arqonga tirmashib chiqish 5 m. (marotaba)	2,07	0,23	11,11	2,11	0,24	11,37	0.41	>0,05
8.	Turnikda tortilish (marotaba)	30,13	2,39	7,93	29,71	2,27	7,64	0.42	>0,05

Kurashchilarni jismoniy sifat ko'rsatkichlarining tadqiqot boshida olingan natijalariga ko'ra: stanometr ko'rsatkichi bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 117,99; standart og'ish – 9,99; variatsiya koeffitsienti – 8,47 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 117,16; standart og'ish – 8,74; variatsiya koeffitsienti – 7,46 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P>0,05$ ga teng bo'ldi. Og'irligi bir xil bo'lgan kurashchining belidan ushlab yuqoriga ko'tarishlar bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 28,95; standart og'ish – 2,79; variatsiya

koefitsienti – 9,64 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 29,29; standart og'ish – 2,75; variatsiya koefitsienti – 9,39 ni tashkil etdi.

Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. Og'irligi bir xil bo'lgan kurashchi bilan o'tirib-turishlar (soni) bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 28,99; standart og'ish – 2,81; variatsiya koefitsienti – 9,69 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 29,12; standart og'ish – 2,96; variatsiya koefitsienti – 10,16 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. Yotgan holatda, og'irligi bir xil bo'lgan shtangani ko'tarishlar (soni) bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 8,98; standart og'ish – 1,03; variatsiya koefitsienti – 11,47 ni tashkil etdi.

Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 8,81; standart og'ish – 0,88; variatsiya koefitsienti – 9,99 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. 30 metr masofaga yugurish (soniya) bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 4,72; standart og'ish – 0,41; variatsiya koefitsienti – 8,69 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 4,69; standart og'ish – 0,37; variatsiya koefitsienti – 7,89 ni tashkil etdi.

Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. Joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 2,09; standart og'ish – 0,23; variatsiya koefitsienti – 11,00 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 2,12; standart og'ish – 0,22; variatsiya koefitsienti – 10,38 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. Oyoq yordamisiz arqonga tirmashib chiqish bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 2,07; standart og'ish – 0,23; variatsiya koefitsienti – 11,11 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 2,11; standart og'ish – 0,24; variatsiya koefitsienti – 11,37 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi.

Turnikda tortilish bo'yicha tajriba guruhida o'rtacha arifmetik qiymati – 30,13; standart og'ish – 2,39; variatsiya koefitsienti – 7,93 ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar quyidagicha o'rtacha arifmetik qiymati – 29,71; standart og'ish – 2,27; variatsiya koefitsienti – 7,64 ni tashkil etdi. Har ikkala guruh ko'rsatkichlarining ishonchlilik darajasi $P > 0,05$ ga teng bo'ldi. Har ikkala guruhdan olingan umumiy va maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanganlik darajasi bir-biriga yaqinligi kuzatildi. Ulardagi sifat ko'rsatkichlarining rivojlanganlik darajalari o'xshashligi 2-rasmda aks ettirilgan.

2-rasm nazorat va tajriba guruh ko'rsatkichlarning qiyosiy o'rtacha qiymatlari va ularning tajriba boshida aniqlangan statistik tavsiflari keltirilgan

Xulosa: Mazkur 2-rasmda tajriba va nazorat guruhlarida umumiy va maxsus jismoniy sifatlarini rivojlanganlik darajalarini ko'rishimiz mumkin. Unga ko'ra har ikkala guruh kurashchilaridan olingan ko'rsatkichlarning 2-rasmdagi ifodasiga ko'ra 1-mashq bo'yicha ikkala guruh sinaluvchilari yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishgan bo'lsa, 2-3 va 8-mashqlar bo'yicha past ko'rsatkichlar qayd etilgan. 4-7- mashqlar bo'yicha esa juda past ko'rsatkichlarga ega ekanliklari kuzatilgan. Bu o'z navbatida tadqiqotga jalb etilgan har ikkala guruh kurashchilardan eng yaxshi natijalarni qayd etgan 24 nafar sinaluvchilaridan olingan jismoniy sifat ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili edi.

Tadqiqotga jalb etilgan nazorat va tajriba guruhlaridagi malakali kurashchilarda asosan qo'l kuchining rivojlanganlik darajalari o'rganildi. Kurash sport turida asosiy ushlar harakatlari raqibining sport kiyimidan (yaktagidan) bo'lganligi sabab kurash sport turida barmoq va qo'llarning kuch darajalari yuqori bo'lgan sportchilarning natijalari yaxshilanib borishi kuzatilgan. Shu sabab umumiy va maxsus jismoniy sifat darajalarini sinovdan o'tkazishda ulardagi zarur harakatlarni bajara olish xususiyatlaridan kelib chiqib mashqlar saralab olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4881-son qarori 2020-yil 4-noyabr.
2. Kerimov F.A. Teoriya i metodika sportivnoy borby //Uchebnik. T., 2001, - 245 s.
3. Mirzaqulov Sh.A. Belbog'li kurash nazariyasi va uslublari //O'quv qo'llanma T.: 2014 - 216 b
4. Mirzanov Sh.S., Ishmuxamedov T.R. Metodika silovoy podgotovki yunux belbogli kurashistov //Fan - sportga , 2014, №3, str. 3-9

5. Panasyuk T.V. Tambovseva R.V. – Konstitutsionalnye osobennosti fizicheskoy rabotosposobnosti podrostkov. V II Mejdunarodnyy nauchnyy kongress «Sovremennyy olimpiyskiy sport i sport dlya vsex», Tom II, Moskva, 2003. – 135 s.
6. Safarova D.D., Z.Yu.Gazieva, N.G.Gulyamov Morfogeneticheskie markerы skorostnykh kachestv v praktike prognoziruuyushchego otbora // Nauchno – teoreticheskiy jurnal «Nauka i sport: sovremennyye tendensii», 2015, №3, tom 8, str. 32-38
7. Carter J.L. – “Somatotype characteristics of champion athletes”, Rep, Antrop-Cong. ed. A. Hrdica, Praha, Humpolec. 1969.